

**BAMIYANING “ZAMIN” NAVIDA POYA BALANDLIGI
KO‘RSATKICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA EKISH MUDDATI VA
EKISH SXEMASINING TA’SIRI**

**ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И СХЕМ ПОСАДКИ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ СТЕБЛЯ У СОРТА БАМИИ «ЗАМИН»**

**EFFECTS OF SOWING DATES AND PLANTING SCHEMES ON STEM
HEIGHT DEVELOPMENT IN THE ZAMIN OKRA VARIETY**

Mixiliyeva Maxsuda Muhiddin qizi¹,

¹Magistr, Toshkent Davlat Agrar Universiteti

maxsudamixliyeva968@gmail.com

Qurbonov Axmat Alixonovich²

²Qishloq xo‘jaligi fanlari falsafa doktori, dotsent,

Toshkent Davlat Agrar Universiteti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bamiyaning “Zamin” navi poya balandligining shakllanishiga turli ekish muddatlari va ekish sxemalarining ta’siri o‘rganilgan. Tadqiqotlarda 10-15 aprel, 25-30 aprel va 5-10 may ekish muddatlari hamda turli oziqlanish maydonlariga ega ekish sxemalari qo‘llanilgan bo‘lib, o‘simlikning poya balandligi vegetatsiya davri davomida muntazam ortib borgan va eng yuqori ko‘rsatkichlar 25-30 aprel muddatida ekilgan variantlarda qayd etilganligi aniqlandi. Vegetatsiya oxirida eng baland poyalar 70×25 sm sxemali variantda shakllanib, poya balandligi 132,8 sm ni, 70×30 sm sxemali variantda esa 128,5 sm ni tashkil etganligi aniqlandi. Kech muddatda ekilgan variantlarda poya balandligining nisbatan past shakllanishi kuzatildi. Shuningdek, o‘simlik qalinligi ortishi bilan poya balandligining ham ortishi aniqlandi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, bamiyaning “Zamin” navida poya balandligining yuqori shakllanishi uchun ekishni 25-30 aprel muddatida hamda 70×25 sm va 70×30 sm sxemalarda amalga oshirish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi.*

***Kalit so‘zlar.** Bamiya, Zamin navi, Poya balandligi, Ekish muddati, Ekish sxemasi, Vegetativ o‘shish, Oziqlanish maydoni.*

***Аннотация.** В данной статье изучено влияние различных сроков посева и схем посадки на формирование высоты стебля сорта бамии «Замин». В исследованиях использовались сроки посева 10-15 апреля, 25-30 апреля и 5-10 мая, а также схемы посадки с различной площадью питания растений. Установлено, что высота стебля постепенно увеличивалась в течение всего*

вегетационного периода, а наиболее высокие показатели были отмечены в вариантах, посеянных 25-30 апреля. К концу вегетации наибольшая высота стебля была сформирована в варианте со схемой посадки 70 × 25 см и составила 132,8 см, тогда как в варианте со схемой 70 × 30 см этот показатель достиг 128,5 см. В вариантах позднего срока посева наблюдалось относительно более слабое формирование высоты стебля. Кроме того, установлено, что с увеличением густоты стояния растений возрастала и высота стебля. По результатам исследований для формирования более высокой высоты стебля у сорта бамии «Замин» рекомендуется проводить посев в период 25-30 апреля по схемам 70 × 25 см и 70 × 30 см.

Ключевые слова: Бамия, сорт Замин, Высота стебля, Срок посева, Схема посадки, Вегетативный рост, Площадь питания растений.

Abstract. This article examines the effects of different sowing dates and planting schemes on stem height development in the Zamin okra variety. The study included sowing dates of April 10-15, April 25-30, and May 5-10, as well as planting schemes with different plant nutrition areas. The results showed that stem height increased steadily throughout the growing season, with the highest values recorded in the variants sown on April 25-30. At the end of the growing season, the tallest plants were observed in the 70 × 25 cm planting scheme, where stem height reached 132.8 cm, while in the 70 × 30 cm planting scheme it reached 128.5 cm. Relatively lower stem height was observed in the late-sown variants. In addition, stem height increased with increasing plant density. According to the research findings, sowing the Zamin okra variety during April 25-30 using 70 × 25 cm and 70 × 30 cm planting schemes is recommended to achieve greater stem height development.

Keywords: Okra, Zamin variety, Stem height, Sowing date, Planting scheme, Vegetative growth, Plant nutrition area.

Kirish. Bamiya yuqori harorat hamda namlik ko'rsatkichlariga ega iqlimiy muhitga yuqori darajada moslashuvchan, keng ekologik arealga ega sabzavot ekini hisoblanib, global miqyosda ko'plab tropik va subtropik mintaqalarda parvarishlab kelinmoqda. Ushbu ekin turi ham tabiiy flora tarkibida, ham introduksiya qilingan agrobiotsenoz sifatida Yevroosiyo va Afrika qit'alarining turli geografik hududlarida tarqalgan. Mavjud manbalardagi ilmiy dalillarga ko'ra, bamiya o'simligi Bolqon yarimoroli, Kichik Osiyo, Xitoy, Afg'oniston, Qrim, Markaziy Osiyo, Shimoliy Kavkaz hamda Kavkazorti hududlaridagi shaxsiy tomorqa xo'jaliklarida yetishtiriladigan an'anaviy sabzavot ekinlari sirasiga kiradi [1].

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Bamiya xomashyosidan ajratiladigan gidrokolloid (okra gum) farmakologiya sanoatida stabilizator birikma (excipient) sifatida ko'p ishlatilib, biriktiruvchi (binder), modifikatsiyalangan diffuziya (controlled-release), qobiq shakllantiruvchi (film coating), bioadgeziv hamda suspenziya hosil qiluvchi xususiyatlarga ega [2].

Izlanishlarga binoan, sog'liqni saqlash tizimida, bamiyaning gidrokolloid birikmalari qon plazmasi hajmini oshiruvchi suyuqlik (blood plasma expander) sifatida qo'llaniladi. Uning gidrofil kletchatkalari (soluble fiber) plazmadagi xolesterin

konsentratsiyasini pasaytiradi, bu esa kardiologik xastaliklar, 2-toifa diabet, gastroenterit hamda onkologik patologiyalar patogenezing oldini olishda ko'maklashadi. Bamiyaning shilimshiq tabiati, ayrim iste'mol bozorlarida salbiy reaksiyaga sabab bo'lishiga qaramay, organizmdan endogen toksinlar va xolesterinni evakuatsiya qilishda (chiqarib tashlashda) jiddiy funktsional ahamiyat kasb etadi. Xitoylik olimlar tomonidan olib borilgan tajribalar bamiyaning etanolik barg ekstrakti destruktiv radikallarni inaktivatsiya qilishi, nefrologik to'qimalardagi yallig'lanish jarayonlarini susaytirishi hamda buyrak filtratsiyasini yaxshilashi mumkinligidan guvohlik bergan [7].

Bamiya urug'larining aminokislotaviy tarkibi g'alla ekinlari hamda dukkakli formalardan ajralib turadi, boisi undagi oqsillar muvozanatlashgan aminokislotalar (chunonchi, lizin va triptofan) bilan to'yingan. Shu sababli, bamiya urug'liklari o'rin almashmaydigan aminokislotalarga boyligi bois inson ratsionida yetakchi o'rin egallaydi [5].

Bamiya ko'sakchalari texnik jihatdan yetilmagan va dunyoning aksar hududlarida iste'mol qilinadigan poliz mahsulotidir [9]. Ilmiy izlanishlar pishmagan urug'liklardagi yuqori polifenol konsentratsiyasi (29,5%) uning kuchli antioksidantlik salohiyatini belgilashini tasdiqlagan [8].

Tadqiqot o'tkazish sharoiti va uslublari. Dala tajribalari o'tkazilgan Qibray tumani Toshkent viloyatining shimoliy-sharqiy mintaqasida joylashgan bo'lib, olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra uning yalpi yer fondi 0,48 ming km² ni tashkil etadi. Hududiy joylashuv tahlil qilinganda, tuman janubiy-g'arbiy tomondan respublika poytaxti Toshkent shahri bilan tutashgan. Shuningdek, u janubiy sarhadlarda Yuqori Chirchiq, sharqda Bo'stonliq, g'arbiy hududlarda Toshkent tumanlari hamda shimoliy geografik chegarasida Qozog'iston Respublikasi bilan bevosita chegaradosh agrar-iqlimiy hudud hisoblanadi.

Tadqiqotlar olib borilgan eksperimental maydon Chirchiq daryosi havzasining yuqori oqimida, dengiz sathidan o'rtacha 481 metr balandlikda joylashgan bo'lib, uning aniq geografik koordinatalari 41°22' 10.99 shimoliy kenglik hamda H 69°20' 28.22 sharqiy uzoqlik kesishmasida, Toshkent viloyatining Qibray tumani ma'muriy hududiga to'g'ri keladi.

Tajriba xo'jaligining tuprog'i qadimdan sug'orib kelinadigan tipik bo'z tuproq. Tajriba 20 variantni o'z ichiga olib, har bir variant 4 qatorda joylashtirilgan va soya qator oralig'i 70 sm, tajriba variantining maydoni 70 m², eni 2,8 m, bo'yi 25 m, shundan hisobga olinadigan maydon 35 m² va umumiy maydoni 4200 m² ni tashkil qilib, variantlar rendomizasiya usulida 3 qaytariqda joylashtirildi.

Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borilib, "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (O'zPITI), [4], "Методика полевого опыта" (B.Dospexov), [6], "Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур" [3] uslublariidan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Bamiyada poya balandligi o'simliklarning vegetativ rivojlanish darajasini tavsiflovchi muhim biometrik ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Ushbu ko'rsatkich o'simliklarning genetik xususiyatlari bilan bir qatorda, ekish

muddati, oziqlanish maydoni, tuproq namligi, harorat rejimi va agrotexnik tadbirlar ta'sirida shakllanadi. Olib borilgan tadqiqotlarda bamiyaning Zamin navi poya balandligining shakllanishiga ekish muddatlari va ekish sxemalarining ta'siri vegetatsiya davrining turli bosqichlarida o'rganildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, barcha variantlarda poya balandligi vegetatsiya davri davomida muntazam ortib borgan. Kuzatuvlarning dastlabki muddati bo'lgan 1 iyun holatida poya balandligi 13,7-20,8 sm oralig'ida bo'lgan bo'lsa, 1 iyulga kelib 40,5-58,9 sm, 1 avgustda 73,8-101,4 sm hamda vegetatsiya oxiriga yaqin bo'lgan 1 sentabr holatida 98,4-132,8 sm oralig'ida shakllandi. Bu esa bamiyaning asosiy vegetativ o'sishi iyun-avgust oylariga to'g'ri kelganligini ko'rsatadi.

10-15 aprel muddatida ekilgan variantlarda 1 iyun holatida poya balandligi 14,8-18,4 sm oralig'ida bo'ldi. Ushbu muddatda eng past ko'rsatkich 70x45-1 variantida kuzatilib, poya balandligi 14,8 sm ni tashkil etdi. 70x40-1 variantida bu ko'rsatkich 15,6 sm, 70x35-1 variantida 16,9 sm, nazorat varianti bo'lgan 70x30-1 sxemasida 17,8 sm hamda 70x25-1 variantida 18,4 sm ga teng bo'ldi. Vegetatsiya davomida o'simliklarning o'sishi jadal kechib, 1 sentabr holatida mos ravishda 104,7; 108,5; 113,6; 117,8 va 121,6 sm poya balandligi shakllandi. Bunda eng yuqori natija 70x25-1 variantida qayd etilib, u 70x45-1 variantidan 16,9 sm, 70x40-1 variantidan 13,1 sm, 70x35-1 variantidan 8,0 sm va nazorat variantidan 3,8 sm yuqori bo'ldi.

1-jadval

Ekish muddalari hamda ekish sxemasining bamiyaning Zamin navi poya balandligiga ta'siri, sm/tup, 2025 y.

№	Ekish muddati, sana	Ekish sxemasi	Nazariy ko'chat qalinligi	1/VI			
				1/VI	1/VII	1/VIII	1/IX
1	10-15 aprel	70x45-1	31746	14,8	43,2	78,4	104,7
2		70x40-1	35714	15,6	45,8	81,9	108,5
3		70x35-1	40816	16,9	48,7	85,8	113,6
4		70x30-1(nazorat)	47619	17,8	51,4	89,5	117,8
5		70x25-1	57142	18,4	53,1	92,4	121,6
6	25-30 aprel	70x45-1	31746	16,2	46,9	84,5	112,3
7		70x40-1	35714	17,4	49,8	88,3	116,7
8		70x35-1	40816	18,8	53,4	92,8	122,4
9		70x30-1(nazorat)	47619	20,1	56,7	97,6	128,5
10		70x25-1	57142	20,8	58,9	101,4	132,8
11	5-10 may	70x45-1	31746	13,7	40,5	73,8	98,4
12		70x40-1	35714	14,6	42,8	77,5	102,7
13		70x35-1	40816	15,8	45,6	81,2	107,4
14		70x30-1(nazorat)	47619	16,7	48,3	85,1	112,6
15		70x25-1	57142	17,3	50,4	88,7	117,2

25-30 aprel muddatida ekilgan variantlarda poya balandligining eng yuqori ko'rsatkichlari qayd etildi. Kuzatuvlarning dastlabki muddatida poya balandligi 16,2-20,8 sm oralig'ida bo'lgan bo'lsa, 1 iyulga kelib 46,9-58,9 sm ga, 1 avgustda 84,5-101,4 sm ga va 1 sentabr holatida 112,3-132,8 sm ga yetdi. Ushbu muddatda 70x45-1

variantida poya balandligi 112,3 sm ni tashkil etgan bo'lsa, 70×40-1 variantida 116,7 sm, 70×35-1 variantida 122,4 sm, nazorat variantida 128,5 sm va 70×25-1 variantida 132,8 sm ga yetdi. Natijada eng yuqori ko'rsatkich 70×25-1 variantida kuzatilib, nazorat variantidan 4,3 sm, 70×35-1 variantidan 10,4 sm va 70×45-1 variantidan 20,5 sm yuqori bo'ldi.

5-10 may muddatida ekilgan variantlarda esa poya balandligining nisbatan past shakllanishi kuzatildi. 1 iyun holatida poya balandligi 13,7-17,3 sm oralig'ida bo'lgan bo'lsa, vegetatsiya oxiriga kelib 98,4-117,2 sm ni tashkil etdi. Ushbu muddatda 70×45-1 variantida poya balandligi 98,4 sm bo'lib, tajribadagi eng past ko'rsatkich qayd etildi. Nazorat variantida ushbu ko'rsatkich 112,6 sm ni, 70×25-1 variantida esa 117,2 sm ni tashkil etdi. Bu esa kech ekish natijasida o'simliklarning faol o'sish davri qisqarishini ko'rsatadi.

Ekish muddatlari o'zaro taqqoslanganda, barcha ekish sxemalarida 25-30 aprel muddatida ekilgan o'simliklarda poya balandligi yuqori bo'lganligi aniqlandi. Xususan, nazorat varianti bo'lgan 70×30-1 sxemasida vegetatsiya oxirida poya balandligi 10-15 aprel muddatida 117,8 sm, 25-30 aprel muddatida 128,5 sm va 5-10 may muddatida 112,6 sm ni tashkil etdi. Demak, optimal muddatda ekish natijasida poya balandligi erta muddatga nisbatan 10,7 sm va kech muddatga nisbatan 15,9 sm yuqori bo'lgan.

Ekish sxemalari bo'yicha tahlil natijalari o'simlik qalinligi ortib borishi bilan poya balandligining ham ortganligini ko'rsatdi. Ayniqsa, 70×25-1 variantida barcha ekish muddatlarida eng baland poyalar shakllanganligi qayd etildi. Buning asosiy sababi o'simliklar sonining ortishi natijasida yorug'lik uchun raqobatning kuchayishi va poyalarning bo'yiga o'sishining jadallashishi bilan izohlanadi. Aksincha, 70×45-1 variantida o'simliklar siyrak joylashganligi sababli yorug'lik uchun raqobat sust bo'lib, poyaning bo'yiga o'sishi nisbatan sekin kechgan.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, bamiyaning Zamin navi uchun poya balandligining shakllanishida ekish muddati va ekish sxemasi muhim ahamiyatga ega. Aprel oyining ikkinchi yarmida tuproqning harorat va namlik sharoiti o'simliklarning ildiz tizimi va vegetativ organlarining faol rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratgan. Natijada ushbu muddatda ekilgan variantlarda poya balandligi yuqori shakllangan. May oyida ekilgan variantlarda esa vegetatsiya davrining qisqarishi hamda namlik ta'minotining nisbatan yomonlashuvi o'sish sur'atining pasayishiga sabab bo'lgan.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bamiyaning Zamin navi uchun poya balandligi bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichlar 25-30 aprel muddatida ekilgan 70×25-1 va 70×30-1 variantlarida kuzatildi. Ushbu variantlarda vegetatsiya oxiriga kelib poya balandligi mos ravishda 132,8 va 128,5 sm ni tashkil etib, boshqa variantlarga nisbatan ustun natijalar qayd etildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Oyelade, O. J., Ade-Omowaye, B. I. O. and Adeomi, V.F. Influence of variety on protein, fat contents and some physical characteristics of okra seeds. // Journal of Food Engineering. 2003. 57(2):111-114.

2. Ahad H.A., Sreenivasulu R., Rani E.M., Reddy V.B. (2011) Preparation and evaluation of famotidine high density gastro retentive microspheres with synthetic and natural polymers. *J Pharm Educ Res* 2: 110-118.
3. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных наук. Вып.2, Москва, 1989, Б.194.
4. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari. Tashkent, O'zPITI, 2007, B.125-131.
5. Gemede H.F., Haki G.D., Beyene F., Woldegiorgis A.Z., Rakshit S.K. Proximate, mineral, and antinutrient compositions of indigenous Okra (*Abelmoschus esculentus*) pod accessions: Implications for mineral bioavailability. *Food Sci. Nutr.* 2015;4:223-233.
6. Доспехов Б.А.-Методика полевого опыта, М.Колос, 1985, С.249-251.
7. Das S, Nandi G, Ghosh L (2019) Okra and its various applications in drug delivery, food technology, health care and pharmacological aspects-a review. *Journal of Pharmaceutical Sciences and Research* 11(6): 2139-2147.
8. Edelshteyn V.I. *Ovoshchevodstvo*. Moskva: Selxozgiz, 1962. – B. 440.
9. Gemede H.F., Haki G.D., Beyene F., Rakshit S.K., Woldegiorgis A.Z. Indigenous Ethiopian okra (*Abelmoschus esculentus*) mucilage: A novel ingredient with functional and antioxidant properties. *Food Sci. Nutr.* 2018; 6:563-571.